

Шутов Д.К., Мороз В.М.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ

QUALITY OF HIGHER EDUCATION: THE CATEGORIAL CONTENT OF THE DEFINITION

Актуальність проблеми, виокремлення важливих наукових і практичних завдань, що потребують негайного вирішення. Проблематика розвитку змісту феномену якості вищої освіти, з огляду на її узгодженість із глобальними пріоритетами, визначеними Організацією Об'єднаних Націй (ООН) у межах Цілі сталого розвитку №4 «Якісна освіта», є одним з важливих напрямів сучасних наукових досліджень. Її актуальність додатково підкріплюється положеннями Розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ) Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки [1], та визначає підвищення якості і релевантності освітніх програм ключовим вектором державної освітньої політики. З огляду на свою значущість для розвитку системи публічного управління освітою, проблематика якості вищої освіти стабільно перебуває у колі наукової уваги українських дослідників. Вагомий внесок у її розвиток зроблено В. М. Морозом, Л. М. Грень, С. А. Мороз, О. Л. Кірдан та О. В. Поступною, С. М. Домбровська; І. П. Лопушинський; В. Д. Філіппова які розглядали якість освіти як індикатор ефективності державної політики у сфері вищої освіти та управління освітніми системами [2, 3]. Попри значний науковий доробок у сфері вивчення феномену якості вищої освіти, його зміст залишається багатовимірним і потребує подальшого теоретичного осмислення. Особливої актуальності набуває аналіз цього поняття крізь призму різних культурно-наукових традицій, адже інтерпретації якості освіти суттєво відрізняються в українському, англосаксонському, франкомовному, японському

та китайському контекстах. У межах цієї публікації увагу буде зосереджено на порівняльному аналізі зазначених підходів з метою виявлення спільних та відмінних рис у розумінні сутності феномену «якість вищої освіти».

Основна частина з елементами наукової новизни. Складність феномену якості, що проявляється у його філософсько-унікальному та нормативно-відповідному тлумаченнях, знаходить своє відображення у диференціації наукових підходів у різних світових освітніх традиціях. Аналіз академічного дискурсу свідчить, що сприйняття квінтесенції якості в системі вищої освіти значною мірою залежить від культурно-освітнього контексту та пріоритетів певної країни чи регіону.

У англomовному науковому середовищі (зокрема, Великобританія, США) домінує фокус на процесі навчання та очікуваннях зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Як зазначає Лі Гарві (Lee Harvey), якість передусім є «сутністю самого процесу навчання» (the nature of learning), а забезпечення якості - це «переконавання інших у належності цього процесу навчання» [4]. Подібний підхід підкреслює багатовимірність і контекстуальність терміна, адже, як наголошують британські дослідження Дікер (Dicker), Гарсія (Garcia), Келлі (Kelly) та Малруні (Mulroney), поняття якості у вищої освіти є невизначеним, багатовимірним, динамічним та залежним від контексту, а також «по-різному сприймається різними зацікавленими сторонами» (персоналом, студентами, роботодавцями) [5]. Це підтверджує перехід від простої відповідності стандартам до комплексної задоволеності потреб суспільства.

Франкомовний науковий дискурс (Франція та окремі країни Африки) акцентує увагу на соціальній функції та трансформаційному впливі освіти. Наприклад, дослідниця Аміната Сіссе (Aminata Cissé) виділяє чотири ключові виміри якості: «відповідальна якість (підзвітність), корисна (релевантна) якість (відповідність потребам суспільства), трансформативна якість та виняткова якість» [6]. Це демонструє, що якість розглядається не лише як внутрішня характеристика, а як зобов'язання перед суспільством. Лоранс Ендріцці (Laurence Endrizzi) підсумовує цей підхід, пропонуючи розглядати якість через

три аспекти: «розвиток культури якості, забезпечення якісних освітніх програм та підтримка викладання й навчання», що є основою для інституційного самовдосконалення [7].

У східноазійських країнах якість тлумачиться через комплексність та результати, орієнтовані на розвиток нації. Японська традиція, зокрема, сфокусована на результатах навчання студента та загальній кваліфікації закладу. В своїх роботах Місао Хаякава (Misao Hayakawa) концептуалізує якість через кінцеві результати: випускники мають володіти «широкою ерудованістю і розумінням, загальними (універсальними) вміннями, громадянською позицією і цінностями, інтегрованою здатністю до навчання та творчим мисленням» [8]. Японська Центральна рада з освіти доповнює цей підхід, визначаючи якість як сукупність усіх основних чинників академічного життя: від змісту програм і якості студентів до кваліфікації викладачів, стану інфраструктури та ефективності управління [9].

Китайська традиція поєднує нормативно-технічний підхід із ціннісно-унікальним виміром. Так У Дагуан (WU Daguang) підкреслює, що якість є, з одного боку, поняттям, що відображає ціннісні судження, а з іншого - ««технологією» з відносно об'єктивними стандартами», а кінцевою ж метою цього процесу є формування «Культури якості» (质量文化) [10]. Дослідження Чжун Сяоміна (Zhong Xiaomin) доповнює це акцентом на «високоякісному розвитку» як внутрішньо орієнтованій моделі, головними рисами якої є виразна унікальність закладу, висока якість освітніх результатів і спроможність максимально задовольняти потреби суспільства [11]. Узагальнення за результатами порівняльного аналізу наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Якість вищої освіти: міжкультурний підхід

Міжнародний науковий дискурс демонструє, що якість вищої освіти є складним багатоаспектним конструктом, який охоплює: унікальність (як ознака філософського світогляду), відповідність стандартам (нормативно-правовий контекст), релевантність потребам стейкхолдерів (англосаксонська традиція) та трансформаційний вплив і всебічний розвиток особистості (франкомовна та східноазійська традиції). Ця багатовимірність вимагає розробки інноваційних механізмів управління, здатних інтегрувати всі ці підходи.

Висновки й напрями подальшого дослідження проблеми. Приймаючи до уваги наведений у статті порівняльний аналіз категоріального змісту дефініції «якість вищої освіти» у межах різних культурно-наукових традицій, можемо сформулювати такі основні узагальнення.

По-перше, сучасний дискурс якості вищої освіти характеризується багатомірністю та інтерпретативною складністю. Якість розуміється не лише через відповідність нормативним стандартам, але і як унікальність освітнього процесу, його релевантність для потреб стейкхолдерів та трансформаційний вплив на особистість.

По-друге, відмінності між англосаксонською, франкомовною, японською та китайською традиціями тлумачення якості освіти створюють підґрунтя для наукової полеміки щодо універсалізації і формалізації цього феномену.

Зокрема, однастайність у розумінні сутності якості відсутня - наголошується на різному балансі між унікальністю, відповідністю стандартам, соціальною функцією та інноваційністю освітньої діяльності.

По-третє, категорія якості є відносною за своєю сутністю і визначається поточним контекстом, актуальними потребами суспільства й окремих груп стейкхолдерів. Якість освіти може оцінюватися не лише за формальними показниками відповідності, а й за здатністю задовольняти очікування конкретних споживачів освітніх послуг, що вимагає врахування міждисциплінарного і міжнародного досвіду.

Вищезазначені узагальнення не вичерпують багатовимірну природу феномену якості і є відправною точкою для подальших досліджень. Особливого значення набувають напрями, пов'язані з теоретико-методологічним обґрунтуванням інноваційних механізмів управління якістю, дослідженням особливостей сприйняття якості різними стейкхолдерами та розробкою параметрів інтеграції міжнародних освітніх стандартів у національну практику.

Список джерел інформації

1. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лют. 2022 р. № 286-р. *Офіційний вісник України*. 2022. № 33. С. 280–303.
2. Мороз С.А. Мороз В.М. Мороз О.В. Бенефіціари та стейкхолдери вищої освіти: діалектика взаємозв'язку та особливості персоналізації. *Вісник НУЦЗ України. Серія : Державне управління*. 2023. №1. С. 281 – 297.
3. Поступна О.В. Публічне управління регіональними освітніми системами в Україні : монографія. Харків : ТОВ «Оберіг». 2021. 400 с.
4. Harvey, L. Defining quality thirty years on: quality, standards, assurance and related concepts in higher education. *Quality in Higher Education*. 2024. Vol. 30. №. 2. P. 145–184. URL: <https://doi.org/10.1080/13538322.2024.2355026> (дата звернення: 07.11.2025)
5. Dicker R., Garcia M., Kelly A., Mulrooney H. What does 'quality' in higher education mean? Perceptions of staff, students and employers. *Studies in Higher*

Education. 2019. Vol. 44. № 8. P. 1425–1441. URL: <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1445987> (дата звернення: 07.11.2025).

6. Cissé A. Problématique de la qualité de l'enseignement supérieur: enjeux et stratégies pour l'Afrique. *LIENS. Revue Francophone Internationale*. 2023. Vol. 1. № 5. P. 169–182. URL: <https://liens.ucad.sn/index.php/liens/article/view/75> (дата звернення: 06.11.2025).

7. Endrizzi L. La qualité de l'enseignement : un engagement des établissements, avec les étudiants? *Dossier de veille de l'IFÉ*. 2014. № 93. 44 p. URL: <https://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/93-juin-2014.pdf> (дата звернення: 05.11.2025).

8. Hayakawa M. The Education of Transferable Skills at Japanese Universities. *International Yearbook of the Philosophy of Education Society of Japan*. 2016. Vol. 1. P. 64–70. URL: https://pesj.sakura.ne.jp/english/vol_01_Hayakawa_64-70.pdf (дата звернення: 05.11.2025).

9. Overview of the Higher Education and Quality Assurance Systems - Japan (Third Edition). *National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)*. Tokyo. 2019. URL: https://www.niad.ac.jp/media/008/201909/overview_JP_en_3rd.pdf (дата звернення: 05.11.2025).

10. Wu D. 高等教育：质量、质量保障与质量文化 [Higher education: quality, quality assurance, and quality culture]. *China Higher Education Research*. 2022. № 9. P. 18–24. URL: <https://zggjyj.cahe.edu.cn/CN/10.16298/j.cnki.1004-3667.2022.09.05> (дата звернення: 07.11.2025).

11. Zhong X. 新时代高等教育高质量发展论析 [Analysis of high-quality development of higher education in the new era]. *China Higher Education Research*. 2020. № 5. P. 90–94. URL: https://mqikan.cqvip.com/Article/ArticleDetail?id=7102027458&from=article_ArticleDetail (дата звернення: 07.11.2025).